

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ТАРБИЯЧИНИНГ ЎРНИ****Мусиддинова Шоира****Асака тумани 36-МТТ тарбиячиси**

Жамият тараққиёти, миллий фаровонлик ҳамиша ёш авлоднинг таълим-тарбияси, замонавий билимларни, ахборот технологияларни чуқур эгаллаган, юксак маънавиятли, мустақил фикрлашга қодир янги кадрлар ва уларнинг юксак малакаси билан боғлиқ бўлиб келган. Шу боис, мамлакатимизда давлат раҳбари томонидан миллий генофондни мустаҳкамлаш, ёш кадрларни етук кадр сифатида тарбиялаш масалаларига, хусусан, таълимнинг бирламчи ва асосий пойдевори сифатида мактабгача таълим тизимига алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Айниқса оилавий ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотларига эътибор жуда катта.

Давлат раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан мактабгача таълим тизими тубдан ислоҳ этиш, янгича тизим ташкил этиш бўйича қатор фармон ва қарорлар эълон қилинди. Мазкур фармон ва қарорларда мактабгача таълим ташкилотлар тармоғи кенгайтириш, уларнинг моддий ва техник базаси мустаҳкамлаш, ташкилотларга тарбияланувчилар қамровини ошириш, таълим-тарбия жараёнларига замонавий таълим дастурлари ва технологияларни тадбиқ этиш орқали болаларни ҳар томонлама интеллектуал, маънавий-эстетик руҳда тарбияланган кадрлар етиштириб бериш вазифалари қўйилди.

Оилавий ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотларида – бола ўз ривожланиши учун энг аҳамиятли соҳаларда ва жиҳатларда катталар ва тенгдошлар билан кенг ҳиссий-амалий ўзаро муомала тажрибасини оладиган жойдир. Мактабгача таълим ташкилотларида бола ўз эҳтиёжлари, қобилиятлари ва имкониятларига мувофиқ ҳолда индивидуал ривожланишига бўлган ҳуқуқини шу жараён учун ташкилий-педагогик шароитлар яратилган ҳолда амалга оширади. Бу жараёнларда эса, тарбиячиларнинг ҳиссаси катта.

Тарбиячи ёш авлодни халқимизнинг муносиб фарзандлари қилиб тайёрлашдек муҳим, фахрли иш билан бирга масъулиятли вазифани бажаради. Тарбиячининг сиёсий етуқлиги, нутқ маданияти ва равонлиги, болаларни тарбиялаш сифати учун халқ ҳамда жамият олдидаги ўз масъулиятини англашга, таълим-тарбия вазифаларини ижодий ёндашишга, ўз маҳоратини доимо такомиллаштириб боришига ёрдам беради. Демак, тарбиячи аввало, билимли бўлиши, ўзи яшаб турган улкан ҳаётини билиши, табиат ва жамиятнинг қонуниятларини тушуниши, ижтимоий фаол бўлиши, нутқий билим ва малакаларини эгаллаши ва болаларнинг ёш хусусиятлари, улар билан ишлашда хушмуомила бўлиши керак. Шунингдек, педагогик ходисаларни таҳлил қилишга илмий нуқтаи назардан ёндашуви болани ҳар томонлама ривожлантириш муваффақиятини амалга оширишга имкон беради.

Бугунги кунда, давлатимизда тарбиячиларнинг фаолиятини юқори баҳоламоқда. Ёш авлодни комил инсон қилиб, камолот сари етаклашдаги эришган ютуқлари учун ва тарбиячилар, методист, катта, методист тарбиячи ва бошқа шунга ўхшаш унвонлар билан тақдирланмоқда. Уларга республика миқёсидаги унвонлар берилиши, мактабгача таълими ходимлари орасидан республика, вилоят, туман кенгашларига депутатлар сайланиш, уларга бўлган чуқур ҳурмат ва эҳтиромни билдиради.

Ўсиб келаётган ёш авлодга таълим-тарбия бериш, миллий кадриятларимиз, маънавиятимизни болалар онгига сингдириш, жаҳон маданияти, миллий маданиятимиз дурдоналари билан таништириш, уларни жисмоний соғлом маънавий етук қилиб тарбиялашдек вазифалар қўйилди. Бунинг учун ҳар бир тарбиячи ўзини талаб ва назорат қила билиши давлатимиз мактабгача тарбия ташкилотлари олдида қўйган талабларни амалга ошириши керак.

Демак, педагог, педагогик маҳоратининг асосийси ўз устида мустақил ўқишидир. Ўзбекистон мустақиллика эришгандан кейин таълим-тарбия соҳасида, миллий ахлоқ—одобни қайта тиклаш борасида, миллий урф—одатлар анаъналарни жой-жойига қўйиш миллий қадириятларни янада ривожлантириш хусусида буюк бурилишлар бўлгани барчага аён. Давлатнинг буюк келажаги, албатта, ёшларни чуқур билим ва покиза

одоб-ахлоқли қалб эгаси эканлигини ёддан чиқармаслик лозим. Бу муаммода маҳоратли, билимли педагогларнинг ўрни муҳимю

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.Мирзиёев. “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Т.,2016.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 30-сентябрдаги ПҚ-3305-сон “Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги [қарори](#).
3. Мактабгача таълим концепсияси.— Т.: 2018.
4. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг “Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари”(Қонун ҳужжатлари миллий базаси, 04.07.2018 й., 10/18/3032/1450-сон).
5. “Мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини режалаштириш” ММХҚТМОРЎММ. Тошкент-2010